

ФЕНОМЕН ТРАНСГУМАНИЗМА

Насрулаева Мохизуль Сухробовна

Преподаватель кафедры Теории английского языка и литературы,

Самаркандский институт иностранных языков.

Аннотация

Данная статья раскрывает сущность трансгуманизма как современной философской доктрины изменяющегося человека, где под воздействием генной инженерии человек приобретает свойства, не характерные для него от природы и фактически относящиеся к свойствам вещей. В статье показывается история термина от первого его появления до настоящего времени.

Ключевые слова: трансгуманизм, эволюция, сверхчеловек, технологии, научно-техническая революция

Трансгуманизм – относительно новое теоретическое движение. Трансгуманизм — это вера в то, что люди могут и должны использовать технологии для улучшения своих физических и когнитивных способностей, тем самым преодолевая свои нынешние ограничения. Это может включать что угодно, от искусственного интеллекта до редактирования генов и даже кибернетических имплантатов.

Впервые слово «transhumane» использовал Данте Алигьери в «Божественной комедии» (1312) [1], но в современном смысле это слово встречается впервые только у биолога-эволюциониста Джулиана Хаксли в его работе «Религия без откровения» (1927) [2]. В духе своей эпохи, ознаменованной, в частности, проникновением методов естественных наук в биологию, становление генетики как самостоятельного научного направления и началом освобождения повседневной жизни людей от влияния религии, Хаксли представлял «трансгуманизм» как новую идеологию, «веру» для человечества, входящего в новую волну научно-технической революции. Близкие к Хаксли взгляды в это же время развивал генетик Дж. Б. С. Холдейн,

физик Дж. Д. Бернал и популяризировал писатель-фантаст О. Стэплдон [3]. Крах надежд на появление реальных способов радикального изменения биологической природы человека быстро привёл к угасанию широкого интереса к идеям в этой области.

Современный прорыв в научно-технической революции порождает интерес к этой идее. Трансгуманизм как философская концепция начал формироваться еще в 60-е годы, однако к 90-м годам он вышел на уровень международного движения, определяющего новейшие направления научно-технической деятельности. Его радикально новый подход к пониманию человека заключается в том, что последний рассматривается лишь как переходный этап на пути к «постчеловеку» — существу, которое будет обладать сверхразумом и будет свободен от болезней, достигнет бессмертия, неограниченной молодости и энергии, либо сможет оказаться полностью искусственным созданием, обладающим искусственным интеллектом. Достигнуть это планируется с помощью использования новейших научных нано-, био-, информационных и когнитивных технологий (НБИК — технологий), которые являются основой функционирования информационного общества. Во второй половине XX века возникло трансгуманистическое движение в США и почти в то же время в России. В 1998 году по инициативе британского философа шведского происхождения Ника Бострома группа энтузиастов объявила о создании Всемирной трансгуманистической Ассоциации (после 2008 года Humanity +), которая провозгласила своей целью поддержка всех исследований, связанных с усилением интеллекта человека, развитием его тела и улучшением качества жизни [4]. В России трансгуманистическое движение появилось в 2000х и было связано с именем Дмитрия Рязанова, создавшего сайт «Бессмертие», который стал Интернет-ресурсом по проблеме иммортализма. В июне 2013 г состоялся Второй международный конгресс форума «Глобальное будущее 2045» (Global Future 2045), который прошел Нью-Йорке. Он собрал ученых,

инженеров, специалистов в области нейронаук, обсудивших перспективы изобретения и внедрения кибернетических технологий для достижения бессмертия человека. Организатором и президентом форума проекта стал российский миллионер, гендиректор интернет-компании Newmedia Stars и основатель стратегического общественного движения «Россия 2045» Дмитрий Ицков, изложивший свое кредо следующим образом: «Человек должен быть свободным от ограничений биологической природы, смерти, гравитации» [5,3стр]. Для этого человеческие тела должны быть заменены небиологическими носителями, в головы которых вживят мозг землян, и таким образом эволюция человечества будет направлена по пути достижения бессмертия. Чтобы доказать реальность инициативы, участники форума представили результаты своей деятельности. Японский исследователь робототехник Хироси Исигуро продемонстрировал возможности изобретенного им человекоподобного робота Геминоида HI-1, представляющего точную копию его самого. Этот экземпляр был представлен пионером в задуманном плане обретения человеком бессмертия к 2045 г. Здесь также впервые выступил первый человек-киборг, англичанин Найджел Экланд, обладатель бионического протеза руки, показавший возможности интеграции кибернетических технологий с человеческим телом. Наконец, тут была продемонстрирована андроидная (то есть человекоподобная) голова — двойник Ицкова, сконструированная американским изобретателем Дэвидом Хэнсоном в рамках первой стадии проекта «Аватар А», которой управляли 36 моторчиков.

На конгрессе выступили такие известные футурологи, как директор по техническим разработкам корпорации Google, изобретатель Рэй Курцвейл, писатель и предприниматель, крупнейший индивидуальный благотворитель оксфордского университета Джеймс Мартин, сооснователь Лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте Марвин Минский, основатель разработчик технологии протезирования мозга

профессор в Университете Южной Калифорнии Теодор Бергер, основатель первой российской лаборатории интерфейсов «мозг-компьютер» Александр Каплан, разработчик искусственного интеллекта предприниматель Бен Герцель, создатель теории субстрат-независимого разума Рэндал Куне, разработчик теории о возможной квантовой телепортации сознания в альтернативное тело Стюарт Хамерофф, руководитель компании United Therapeutics Мартин Ротблат (компания планирует с 2016 г. начать массовую пересадку распечатанных на 3-д принтерах искусственных органов человека) и многие другие.

Все это можно было бы воспринимать как некую экзотику, если бы речь шла просто о научной фантастике, но участники конгресса ставят перед собой задачу «создания и реализации новой стратегии развития человечества» [5,4стр]. Соответственно, и все представленные технологии рассматриваются ими сквозь призму «новой эволюционной стратегии преобразования человека как вида». Поэтому в конгрессе приняли участие также и «духовные лидеры», стремящиеся внести свой вклад в формирование данной стратегии. Однако «духовность» эта явно односторонняя, поскольку присутствовали здесь только проживающий в Нью-Йорке тибетский буддийский лама Гаванг Сунграб (он признан «восьмой реинкарнацией» Пакьяба ламы), мастер йоги индийского ордена Джуна акхара Свами Вишнудевананда Гири Джи Махарадж, еще один мастер йоги из того же ордена Пайлот Баба и борец за права человека Лазар Пухало, «*архиепископ Оттавский*» в отставке в юрисдикции обновленческой «Православной церкви в Америке», известный своими выступлениями в поддержку операций по перемене пола.

Хотя идея трансгуманизма, безусловно, привлекательна, важно помнить, что эта технология все еще находится в зачаточном состоянии. Нам еще предстоит полностью понять последствия этих технологий и связанные с ними потенциальные риски. Например, существует риск создания новой

формы неравенства, поскольку те, у кого есть доступ к этим технологиям, становятся более могущественными, чем те, у кого их нет. Кроме того, эти технологии могут быть использованы в неэтичных целях, например, для создания новой формы рабства или угнетения.

В целом, трансгуманизм — это идея, к которой следует подходить с осторожностью. Мы должны знать о потенциальных рисках, связанных с этой технологией, и мы должны стремиться к тому, чтобы она использовалась ответственно и этично. Мы также должны помнить о возможности создания новой формы неравенства и стремиться к тому, чтобы эти технологии были доступны каждому. Только тогда мы сможем гарантировать, что трансгуманизм будет использоваться для улучшения человечества.

Литература:

1. Трансгуманизм. (2023, January 31). In *Wikipedia*. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC>
2. Huxley, Julian, 1927, «Religion Without Revelation», London: E. Benn.
3. <https://web.archive.org/web/20120419161918/http://www.transhuman.org/transhistory.htm>
4. И.В. Михель. Биоэтика в контексте истории. Саратов 2015 г
5. Ольга Четверикова. Диктатура «просвещенных»: дух и цели трансгуманизма Издательство: Благословение, 2015 г